

TEXNOLOGIYA DARSLARINI MILLIY DASTUR ASOSIDA TASHKIL ETISHNING HOZIRGI HOLATI

Nozima Tursunova Ilhomovna

BuxDPI II bosqich magistranti

Annotatsiya. Ushbu maqolada texnologiya darslarini milliy dastur asosida tashkil etishning hozirgi holati yoritib berilgan.

Kalit soʻzlar: texnologiya darslari, kompetensiya, milliy dastur, milliy oʻquv dasturi afzalliklari, innovatsiya, shaxsiy sifatlar.

Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining farmonida inson kapitalini shakllantirishning asosiy boʻgʻini boʻlgan tizimda amalga oshirilishi lozim boʻlgan vazifalar istiqbollar, ularni hayotga tatbiq etish yoʻllari atroflicha belgilab berildi. Oʻquvchilarni zamonaviy bilim va tajriba, milliy va umuminsoniy qadriyatlar asosida tarbiyalash jarayonida maktab, mahalla va oila hamkorligini mustahkamlash asosiy vazifa sifatida belgilab berildi. Oʻqituvchilik katta sanʼatdir. Bu sanʼatga pedagog osongina, oʻz-oʻzidan erisha olmaydi. Shuning uchun oʻqituvchilik kasbiga, yaʼni kelajak avlod uchun chinakam murabbiy boʻlishga havasi, ishtiyoqi zoʻr, zamon talablarini tez va chuqur tushunadigan, oʻzining ilmiy, ijtimoiy-siyosiy saviyasini, pedagogik mahoratini izchillik bilan oshirib boruvchi, mustaqillik gʻoyasi va mafkurasi bilan puxta qurollantirilgan, haqiqiy vatanparvar va mehnatsevar kishilargina erisha oladilar. Mashhur pedagog, oʻzbek maktabi asoschisi Abdulla Avloniy ham oʻqituvchi shaxsi va uning faoliyati borasida qarashlarini ifodalab, bolaning sogʻlom boʻlib oʻsishida otaonalar oʻziga xos rol oʻynashi, uning fikriy jihatdan taraqqiy etishida esa oʻqituvchining oʻrni beqiyos ekanini taʼkidlaydi. Yaʼni bolalarning aqliy qobiliyatlarini shakllantirish muallimlarning “diqqatlariga suyalgan, vijdonlariga yuklangan muqaddas bir vazifa”, oʻquvchi “fikrining quvvati, ziynati, kengligi muallimning tarbiyasiga bogʻliqdur”. Umumiy oʻrta taʼlim maktablarida oʻqitiladigan texnologiya fani oʻqituvchidan nafaqat kasbiy tayyorgarlikni, balki yuksak axloqiy fazilatlariga ega boʻlish, texniktexnologik tafakkur, ijodkorlik qobiliyati, taʼlimga innovatsion yondashuv kabi tendensiyalardan xabardorlikni talab qiladi.

Texnologiya fani oʻqituvchisining vazifalari. Texnologiya fani darslarini tashkil qilish oʻqituvchiga katta talablarni qoʻyadi. Jumladan, nazariy va amaliy mashgʻulotlar jarayonida oʻquvchilarga nisbatan oʻta hushyor boʻlish, barcha ishlarni oldindan ishlab chiqilgan va belgilangan tartib boʻyicha tashkil etish zarur. Bu jarayonda oʻqituvchining vazifalari quyidagilardan iborat:

1. Darslarni tashkil qilishda XXI asr koʻnikmalariga amal qilish va ularni oʻquvchilarda ham shakllantirib borish:

- savodxonlik (tillarni bilish, raqamli savodxonlik, ilmiy savodxonlik, media (AKT) savodxonlik, moliyaviy savodxonlik, fuqarolik va madaniy savodxonlik kabilar);
- kompetensiyalar (tanqidiy fikrlash, ijodiy fikrlash, muammoni yecha olish, tadqiqotchilik koʻnikmalari va metodlari, kommunikativlik, hamkorlikda ishlay olish kabilar);
- shaxsiy sifatlar (moslashuvchanlik, tashabbuskorlik, liderlik, tirishqoqlik, qiziquvchanlik, masʼuliyatlilik, mustaqillik, vatanparvarlik kabilar).

2. Texnologiya fani oʻqituvchisi yoki oʻquv ustasi barcha darslarga oldindan har tomonlama puxta tayyorgarlik koʻrishi zarur: Nazariy darslarga tayyorgarlik koʻrganda:

- nazariy darslar uchun barcha hujjatlar (darslik, oʻquv metodik qoʻllanmalar, didaktik tarqatma materiallar va boshqalar)ni oldindan tayyorlab qoʻyishi;
- koʻrgazmali oʻquv qurollari, elektron resurslardan mavzuga mos holda foydalanishni rejalash;
- darsda innovatsion pedagogik texnologiyalar va interfaol metodlardan oʻrinli foydalanish. Amaliy mashgʻulot darslariga tayyorgarlik koʻrganda:

– amaliy mashg‘ulot darslari natijalarini oldindan mo‘ljallash;
– barcha asbob-uskunalar, moslama va dastgohlarni ishga sozlab qo‘yish;
– o‘quvchilar bajaradigan amaliy ishlarga mos material yoki xomashyoni oldindan tayyorlab qo‘yish;

– ishlarni belgilangan xavfsizlik texnikasi va sanitariya-gigiyena qoidalariga amal qilgan holda tashkil qilish. Loyiha ishi mashg‘ulotlariga tayyorgarlik ko‘rganda: – loyiha ishi mashg‘ulotlari natijalarini oldindan mo‘ljallash;

– barcha asbob-uskunalar, moslama va dastgohlarni ishga sozlab qo‘yish; – o‘quvchilar bajaradigan amaliy ishlarga mos material yoki xomashyolarni oldindan tayyorlab qo‘yish.

3. Darsga kirishishdan oldin o‘quvchilar bilan dastlabki instruktaj (yo‘riqnoma) o‘tkazish. Instruktaj (fransuzcha “instruire” – o‘rgatish, ko‘rsatma berish) – topshiriqni tushuntirish va taqdim etish turi. Instruktaj tushunchasi o‘rnida “yo‘riqnoma” tushunchasi ham ishlatiladi. Tarkib jihatidan instruktaj (yo‘riqnoma) odatda kirish, joriy va yakuniy qismlarga bo‘linadi.

4. O‘quvchilarga xavfsizlik texnikasi va sanitariya-gigiyena qoidalariga oid instruktaj bergach, u bilan tanishganlik to‘g‘risida maxsus daftarga imzo qo‘ydirib olish hamda tegishli qoidalarni o‘rganib olgunga qadar o‘quvchilarni amaliy ishga qo‘ymaslik kerak.

5. O‘quvchilarga xavfsizlik texnikasi va sanitariya-gigiyena qoidalarini tushuntirib borish. Jumladan, o‘qituvchi ishni bajarish tartibini tushuntirish bilan bir qatorda ishning buzilishiga olib keladigan sabablarni ta‘kidlab o‘tishi va buning oldini olish choralarini ko‘rsatib berishi zarur.

6. O‘quvchilarni xavfsizlik texnikasi va sanitariya-gigiyena qoidalariga amal qilgan holda maxsus ish kiyimida (xalat yoki fartukda) bo‘lishini tekshirish. Kiyimlar betartib bo‘lmasligi, tugmalari qadalgan, yenglari shimarilgan yoki tugmalari qadalgan bo‘lishi, galstuk yoki sharflar osilib qolmasligi (sharflar odatda yechib qo‘yiladi), qizlarning sochlari ishdanoldin turmaklanib, ro‘mol ostiga olinishi kerak.

7. Asbob-uskunalar, moslama va dastgohlarning ishga yaroqliligini nazorat qilish.

8. Mashg‘ulot davomida o‘quvchilar ish o‘rinlarini tartibli va ozoda tutishlarini kuzatib borish.

9. Mashg‘ulot vaqtida o‘quvchilarning asbob-uskunalaridan foydalanishda xavfsizlik texnikasi qoidalariga qat‘iy amal qilishlarini nazorat qilib borish.

10. O‘quvchilarning jadval asosida navbatchilik qilishlarini tashkillashtirish: – ish o‘rinlariga asbob-uskuna va xomashyolarni tarqatish;

– mashg‘ulotdan so‘ng asbob-uskunalarini yig‘ishtirib, joy-joyiga qo‘yish.

11. Dori qutisini ishlatilishiga qarab to‘ldirib borish, birinchi yordam uchun zarur bo‘lgan dori-darmonlarning hamma vaqt mavjud bo‘lishini nazorat qilish.

12. Barcha umumta‘lim fanlari, xususan, STEAM fanlari bilan o‘zaro fanlararo integratsiyani ta‘minlash va ulardan foydalanish.

Texnologiya fanini o‘qitishning konseptual asoslari sifatida shuni qayd etish joizki, texnologiya fanini zamonaviy talablar asosida o‘rganish:

❖ texnologiyalarni o‘zgartirish jarayonida tushunish, qo‘llash, nazorat qilish, mukammallashtirish va baholash;

❖ loyihalashtirish, izlanish, boshqarish kabi universal faoliyatni o‘zlashtirish;

❖ qarama-qarshiliklar masalasini yechish mahoratini namoyon qilish orqali samarador va to‘g‘ri texnologiyalarni tanlash;

❖ nostandart fikrlash va faoliyat yuritish ko‘nikmasini shakllantirish orqali yangi mahsulot, xizmatlar va mehnatga ta‘sir o‘tkazishning yangi uslublarini yaratish va h.k.

❖ ta‘lim jarayonida har xil kasbiy ko‘nikmalarni egallash orqali mustaqil hayotda zarur bo‘ladigan bo‘lajak kasbni to‘g‘ri tanlash;

- ❖ mehnat qilish, yangi bilimlarni egallash, mukammallikka erishish uchun o‘z ustida mustaqil ishlash va amaliy faoliyat yuritish;
- ❖ tez o‘zgaradigan iqtisodiy, siyosiy, ijtimoiy sharoitlarga moslashuvchan, noaniq vaziyatlarda mustaqil ta‘lim olishga tayyor o‘quvchi-yoshlarni tarbiyalash kabilar asosida tashkil etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. “Umumiy o‘rta ta‘lim muassalarida ma‘naviy-ma‘rifiy hamda tarbiyaviy ishlar samaradorligini oshirish” konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risidagi O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori, 03.10.2022 yildagi 588-son. // <http://www.lex.uz>
2. O‘zbekiston Respublikasi Xalq Ta‘limi Vazirligi Respublika ta‘lim markazi Umumiy o‘rta ta‘lim Milliy O‘quv Dasturi. (Texnologiya)
3. Касимов Ф.М., Касимова М.М., Умарова Г.У. Учебные задачи как средство активизации учебной деятельности учащихся на уроках математики //Обучение и воспитание: методики и практика. – 2015. – №. 19. – С. 54-60.
4. M.Tilavova “Texnologiya va uni o‘qitish metodikasi” o‘quv qo‘llanma M.Buxoro: OOO“Sadridin Salim Buxoriy “Durdona, 2021-312b.
5. Saidova M.J. BOSHLANG‘ICH SINIF MATHEMATICS DARSLARIDA CREATIVE TOPSHIRIKLAR USTIDA ISHLASH (TIMSS MISOLIDA) //E Conference Zone. – 2022. – С. 21-24.
6. Saidova M.J. CONTENT OF THE FORMATION OF PROFESSIONAL AND METHODOLOGICAL AND MATHEMATICAL COMPETENCE OF FUTURE PRIMARY SCHOOL TEACHERS //E Conference Zone. – 2022. – С. 14-18.
7. Tilavova M.M. Boshlang‘ich sinf mehnat darslarini tashkil etish texnologiyasi. T., 2008.

TURKISTON JADID MAKTABLARI TARAQQIYOTIDA ISMOIL GASPRINSKINING O‘RNI

Axrorov Ixtiyor Doniyorovich

Buxoro davlat Pedagogika intituti Boshlang‘ich ta‘lim kafedrası o‘qituvchisi.

Annotatsiya: Ushbu maqolada xalqning ma‘rifati, millatning taraqqiysi uchun kurashgan buyuk ma‘rifatparvar ziyoliy Ismoilbek Gasprinskiy jadid maktablariga asos solishi ta‘lim-tarbiya va darslik adabiyotlar nashriga oid faoliyati tarixiy manbalar asosida ilmiy-nazariy tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: Abdulg‘ani Boy Xusayinov, “Xo‘jayi sibyon”, “Forscha alifbolar tarixi”, “Guldastayi adabiyot”, forsiy, turkiy, Tarjimon va hokazo.

Islom azaldan ikki narsaga – ma‘rifat va ibodatga tayanadi. Shuning uchun ham musulmonlar istiqomat qiladigan hamma joyda masjid va maktab bor, - deydi I.Gasprinskiy. Avvalgi vaqtlarda bunday musulmon maktablari yetarli edi, ammo hozirgi paytda ular isloh etishni talab qilayapti. Shuning uchun 1884-yilda biz ta‘limning yangi tizimi (usuli jadid) hakidagi masalani pishitishga kirishdik va Bog‘chasaroyda maktab ochdik. Unda bolalarga yangi **tovush** usuli asosida savod o‘rgatilar edi. Bu maktabning muvaffaqiyati boshqalarga hamdolda bo‘ldi bu usulning dovruq‘i, hatto, Turkistonning eng olis viloyatlarigacha yetib borishga sabab bo‘ldi.

Gasprinskiy (G‘asprali) Ismoilbek (1851.21.3, Boqchasaroy yaqinidagi Ajiko‘y qishlog‘ida tug‘ilgan) — jadidchilik harakatining asoschisi, yozuvchi va publitsist. Gasprinskiyning otasi Mustafu Gasprinskiy Rossiya harbiy dvoryani (praporshchik) bo‘lib, Yalta shahri yaqinidagi Gaspra qishlog‘idan edi. Gasprinskiy qishloq musulmon maktabi, Oqmachit (hozirgi Simferopol) gimnaziyasi va Voronejda, Moskva kadetlik korpusida o‘qidi (1864—67).

Rusiya imperiyasidagi milliy pedagogika tarixining eng yorqin sahifalari jadidchilarning ta‘lim sohasida olib borgan islohotlari bilan bog‘liq. XIX asr oxirida boshlangan ushbu islohotning nazariyotchisi ham amaliyotchisi Ismoil Gasprinskiy edi. Jadidchilikning o‘zi paydo bo‘lishi ham mana shu islohot bilan chambarchas bog‘lik. Ta‘lim sohasida islohot nima uchun